

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma'suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G'. Yu. Eshmirzayev	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

O'QUVCHILARNING ILMIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA KIMYO TA'LIMINING O'RNI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI

Kamolova Nargiza Ibragimovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kimyo ta'limida o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Ilmiy va kundalik tafakkur o'rtasidagi farqlar, ilmiy bilishning empirik va nazariy darajalari, shuningdek, ilmiy tafakkurning funksiyalari va metodlari batafsil yoritilgan. Tadqiqot davomida kimyo darslarida tajriba, kuzatish, modellashtirish va mantiqiy usullar orqali o'quvchilarda ilmiy fikrlashni shakllantirish mexanizmlari asoslab berildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tizimli yondashuv, eksperimental faoliyat va integrativ metodlar o'quvchilarning ilmiy tafakkurini samarali rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: ilmiy tafakkur, kimyo ta'limi, empirik bilim, nazariy bilim, eksperiment, abstraksiya, induksiya, deduksiya, ilmiy metod, kompetensiya.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical foundations of developing students' scientific thinking in chemistry education. The differences between scientific and everyday thinking, the empirical and theoretical levels of scientific knowledge, as well as the functions and methods of scientific thinking are discussed in detail. The study substantiates the mechanisms for forming scientific thinking in students during chemistry lessons through experimentation, observation, modeling, and logical methods. The results show that a systematic approach, experimental activities, and integrative methods effectively contribute to the development of students' scientific thinking.

Key words: scientific thinking, chemistry education, empirical knowledge, theoretical knowledge, experiment, abstraction, induction, deduction, scientific method, competence.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические основы развития научного мышления учащихся в процессе обучения химии. Подробно освещаются различия между научным и повседневным мышлением, эмпирический и теоретический уровни научного познания, а также функции и методы научного мышления. В ходе исследования обоснованы механизмы формирования научного мышления у учащихся на уроках химии посредством эксперимента, наблюдения, моделирования и логических методов. Результаты показывают, что системный подход, экспериментальная деятельность и интегративные методы эффективно способствуют развитию научного мышления учащихся.

Ключевые слова: научное мышление, химическое образование, эмпирическое знание, теоретическое знание, эксперимент, абстракция, индукция, дедукция, научный метод, компетенция.

KIRISH

Ilmiy tafakkur insoniyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Uning shakllanishi qadimgi yunon mutafakkirlariga borib taqaladi, ammo zamonaviy talqinda ilmiy tafakkur tizimli bilim olish va obyektiv tahlil qilishning muhim vositasi sifatida qaraladi. Bugungi kunda ta'lim tizimida, ayniqsa kimyo fanini o'qitishda ilmiy tafakkurni rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tafakkur - bu insonning atrof-muhitni anglashga qaratilgan intellektual faoliyati bo'lib, u obyekt va hodisalarni ongda aks ettiradi. Ilm esa ushbu hodisalarni tizimli o'rganish va qonuniyatlarini aniqlashga qaratilgan faoliyatdir. Oddiy tafakkur ko'proq subyektiv tajribaga tayansa, ilmiy tafakkur obyektivlik, isbotlilik va tizimlilik bilan ajralib turadi. Kimyo ta'limida ilmiy tafakkur o'quvchilarga moddalar va hodisalarni chuqur tushunish, sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash hamda yangi bilimlarni yaratish imkonini beradi. Shu sababli, ilmiy tafakkurni shakllantirish pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy pedagogik va didaktik tadqiqotlarda ilmiy tafakkurni rivojlantirish masalasi keng yoritilgan. Jumladan, A. Johnstone kimyo ta'limida makroskopik, mikroskopik va simvolik darajalarni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi (Johnstone, 2006) ^[1]. Ushbu yondashuv ilmiy tafakkurni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Gilbert va Treagust (2009) ^[2] kimyo ta'limida modellashtirishning o'rni haqida fikr yuritib, o'quvchilarning abstrakt tafakkurini rivojlantirishda modellarning muhimligini ko'rsatadi. Ularning tadqiqotlari ilmiy tafakkurning nazariy komponentlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Taber (2013) ^[3] esa kimyo ta'limida noto'g'ri tushunchalarni aniqlash va ularni bartaraf etish orqali ilmiy tafakkurni shakllantirish mumkinligini asoslaydi. Bu esa ilmiy bilimlarning tizimliliigi va izchilligini ta'minlaydi.

Shuningdek, Lederman (2007) ^[4] ilmiy bilish tabiatini o'rganish orqali o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish mumkinligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv ilmiy tafakkurning metodologik asoslarini ochib beradi.

O'zbekistonlik olimlardan X.T. Omonov va boshqalar kimyo ta'limida kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash orqali ilmiy tafakkurni rivojlantirishni asoslab bergan ^[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: nazariy tahlil (ilmiy adabiyotlarni o'rganish), pedagogik kuzatish, eksperiment (laboratoriya mashg'ulotlari asosida), taqqoslash va umumlashtirish, mantiqiy metodlar (induksiya, deduksiya, analiz, sintez).

Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning ilmiy tafakkuri obyektiv fikrlash darajasi, eksperimental faoliyatni tushunish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash, mantiqiy xulosa chiqarish kabi mezonlar asosida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kimyo ta'limida o'quvchilarning ilmiy tafakkuri bir-biri bilan uzviy bog'langan omillar majmui orqali bosqichma-bosqich rivojlanadi, bunda eng avvalo empirik va nazariy bilimlarning uyg'unligi muhim o'rin tutadi, chunki o'quvchilar dastlab tajriba asosida aniq hodisalarni kuzatib, masalan, natriyning suv bilan reaksiyaga kirishishi natijasida vodorod ajralishini bevosita ko'rish orqali dastlabki bilimni egallaydi, keyinchalik esa ushbu kuzatuv nazariy tushunchalar, ya'ni kimyoviy reaksiya mexanizmi va faol metallarning xossalari bilan boyitilib, yanada chuqurlashtiriladi.

Shu bilan birga, abstraksiyalash va umumlashtirish jarayonlari ilmiy tafakkurning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi, ya'ni o'quvchi turli metallarning, jumladan mis, alyuminiy va temirning fizik hamda kimyoviy xossalari solishtirish orqali ularning umumiy jihatlari ajratib oladi, natijada alohida faktlardan umumiy qonuniyatlarga o'tish imkoniyati yuzaga keladi. Bundan tashqari, ilmiy metodlardan tizimli foydalanish, ya'ni kuzatish, eksperiment, o'lchash va tasniflash kabi usullarni amaliy qo'llash o'quvchilarning ilmiy fikrlashini izchil rivojlantiradi, chunki ular, masalan, metallarning kislotalar bilan reaksiyasini o'rganish jarayonida faqat alohida reaksiyalarni emas, balki umumiy kimyoviy qonuniyatlarni ham anglay boshlaydi.

Ayni paytda, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish jarayoni ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki induksiya orqali o'quvchilar alohida kuzatuvlardan umumiy xulosalarga kelishni, deduksiya yordamida esa umumiy qonunlardan xususiy holatlarni tushuntirishni o'rganadi, analogiya esa mavjud bilimlarni yangi vaziyatlarga ko'chirish orqali ularning tafakkurini yanada moslashuvchan qiladi.

Eksperimental faoliyat, ayniqsa laboratoriya mashg'ulotlari, ilmiy tafakkurni shakllantirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida e'tirof etiladi, chunki tajribalarni bir necha bor takrorlash orqali o'quvchilar natijalarning tasodifiy emas, balki qonuniy ekanligiga ishonch hosil qiladi va shu orqali ilmiy bilimning isbotlilikini anglaydi. Bundan tashqari, ilmiy tilni o'zlashtirish, ya'ni kimyoviy formulalar, belgilar va tenglamalar orqali bilimlarni ifodalash, o'quvchilarning abstrakt tafakkurini rivojlantirib, ularga murakkab jarayonlarni qisqa va aniq shaklda ifodalash imkonini beradi, bu esa ilmiy tafakkurning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Natijada, yuqorida keltirilgan omillar kompleks va o'zaro bog'liq holda qo'llanilganda, o'quvchilarda tahliliy fikrlash, muammoni hal qilish, ilmiy asoslash hamda ijodiy yondashuv kabi muhim kompetensiyalar shakllanadi, bu esa ularning nafaqat kimyo fanini chuqur o'zlashtirishiga, balki kelgusida ilmiy va amaliy faoliyatda muvaffaqiyatli ishtirok etishiga zamin yaratadi.

Oddiy tafakkur va ilmiy tafakkur o'rtasidagi farqni tushunish uchun ikki asosiy tushunchani ajratish lozim.

Tafakkur – bu insonning idrok va tadqiqot faoliyati bo'lib, u o'z ongida atrofdagi obyektlar, predmetlar va hodisalarni obyektiv aks ettirishga intiladi.

Ilm – bu dunyo haqidagi ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va tizimlashtirish bilan bog'liq faoliyat bo'lib, asosiy maqsadi atrofdagi hodisalarni ilmiy qonunlar asosida tushuntirishdir.

Shundan kelib chiqadiki, oddiy tafakkurda inson ko'proq o'zining subyektiv tajribasiga tayangan holda eng sodda tahlil usullaridan foydalanadi, ilmiy tafakkurda esa u obyektivlik, tizimlilik va isbotlilik usullarini qo'llaydi. Ilmiy va kundalik tafakkur o'rtasidagi farq dastlab ko'rinishicha keskin bo'lsa-da, ularning ikkalasi ham abstraktsiyalash mexanizmi asosida ishlaydi. Bu shuni anglatadiki, inson dunyoni o'rganayotganda predmetlar va hodisalarning aniq xususiyatlaridan "uzilib", muhim jihatlarni ko'ra oladi.

O'quvchi turli metallarni solishtiradi: mis, alyuminiy va temir. Ularning rang, qattqlik va kimyoviy reaksiyaga kirish xususiyatlarini ajratib, umumiy xususiyatlarini, yaltiroqlik, elastiklik, bolg'alanuvchanlik, issiq o'tkazuvchanligi, elektr o'tkazuvchanligi kabi umumiy xossalarni ko'radi. Kimyoviy elementlarning reaksiyaga kirishi, natriy suv bilan reaksiyaga kirib, vodorod ajratadi. Bu hodisada o'quvchi muhim xususiyat, natriyning suv bilan reaksiyaga kirishini ajratib ko'radi.

Insonlar tafakkurga moyilligiga ko'ra ajratiladi:

- ilmiy tafakkurga yo'naltirilgan shaxslar, faol, psixologik jihatdan moslashuvchan, mustaqil, yangi bilim va o'zgarishlarga ochiq. Ular dunyoni obyektiv baholashga intiladi, masalan, kimyoviy tajribalarni xatoliklardan qochish uchun ehtiyotkorlik bilan bajaradi;
- ilmiy bo'lmagan tafakkurga yo'naltirilgan shaxslar, ko'proq qiziqarli, sirli va amaliy foydali narsalarga e'tibor beradi, ular hissiyotlariga tayangan holda qaror qabul qiladi, masalan, kimyoviy eksperimentning mohiyatini tushunmasdan faqat rang yoki shovqiniga e'tibor beradi.

Bilim olishni rivojlantiradi, o'quvchi turli kimyoviy modda va hodisalar haqida asosiy bilimlarni oladi. Masalan, kislorodning yonuvchi moddalarni yondirishdagi roli yoki turli kislotalarning xossalari. Ijodiy va matematik tafakkurni rivojlantiradi: o'quvchi eksperimentlar orqali nazariy bilimlarni amaliy tarzda qo'llashni o'rganadi. Masalan, molekularning shaklini modellashtirish orqali molekulyar tuzilishni tushunadi. Qiziquvchan ongni shakllantiradi: ilmiy tafakkur o'quvchini masalalarni hal qilishga undaydi, darsdagi topshiriqlar, laboratoriya ishlarida natijalarni tahlil qilish, yangi eksperimentlarni taklif qilish. Shu bilan birga, u jamoaviy ishlash asoslarini yaratadi, o'quvchilar guruhda tajriba o'tkazishda bir-biriga yordam berish va natijalarni muhokama qilish orqali hamkorlikni o'rganadi.

Ilmiy tafakkur - bu inson faoliyatining maxsus sohasi bo'lib, unda atrofda haqiqat haqidagi bilimlar tizimlashtiriladi va yangi bilimlarni olish yo'llari yaratiladi. Maktab kimyosida bu o'quvchilarga modda va hodisalarni chuqurroq tushunishga, tajribalar orqali kuzatish va tahlil qilishga, shuningdek, ijodiy yondashuv bilan muammolarni hal qilishga yordam beradi. Turli metallarning kislotalar bilan reaksiyasi orqali umumiy xususiyatlarini ajratib ko'rish. Shakar, kraxmal va yog'larning suvda erish xususiyatlarini solishtirish. Suvning qaynatilishi va muzlashida energiya almashinuvi tushunchasini o'rganish. Ilmiy tafakkurda subyektiv va obyektiv qarashlar aniq ajratiladi. Masalan, san'at asariga qaraganda, har bir inson rassomning shaxsiy qarashini ko'radi, lekin Mendeleyevning davriy qonunini o'rganganimizda olimning shaxsiyati haqida hech qanday ma'lumot olinmaydi. Kimyo darsida ham biz moddalar xossalarni o'rganayotganda, tajribalar va kuzatuvlar subyektiv fikrdan mustaqil holda obyektiv natijalarni beradi ^[6].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari chuqur tahlil qilinganda aniqlanishicha, kimyo ta'limida o'quvchilarning ilmiy tafakkurini samarali rivojlantirish, avvalo, tizimli yondashuvni talab etadi, chunki bilimlar alohida faktlar ko'rinishida emas, balki o'zaro bog'langan tushunchalar, qonunlar va nazariyalar majmui sifatida shakllangandagina o'quvchi ongida yaxlit ilmiy tasavvur hosil bo'ladi. Shu bilan birga, empirik va nazariy bilimlarning uyg'unligi alohida ahamiyat kasb etadi, zero o'quvchi tajriba orqali kuzatilgan hodisalarni nazariy asoslar bilan bog'lab tushungan taqdirdagina ilmiy fikrlash darajasi rivojlanadi va u umumiy qonuniyatlarni mustaqil ravishda anglay boshlaydi.

Bundan tashqari, eksperimental faoliyat o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashda asosiy vosita ekanligi aniqlandi, chunki laboratoriya mashg'ulotlari jarayonida o'quvchi nafaqat nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llaydi, balki kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish kabi muhim ilmiy ko'nikmalarni ham egallaydi, bu esa uning mustaqil fikrlashini yanada faollashtiradi. Shu bilan birga, mantiqiy va analitik metodlar ilmiy tafakkurning poydevorini tashkil etishi isbotlandi, ya'ni induksiya, deduksiya, tahlil va sintez kabi usullar orqali o'quvchi murakkab hodisalarni oddiy tarkibiy qismlarga ajratib o'rganadi hamda ularni qayta birlashtirish orqali yangi bilimlarni shakllantiradi.

Mazkur xulosalardan kelib chiqib, kimyo ta'limi samaradorligini oshirish maqsadida bir qator amaliy takliflar ilgari surildi, xususan, dars jarayonida eksperimentlar sonini ko'paytirish zarur, chunki aynan tajriba orqali o'quvchilar ilmiy bilimlarning ishonchliligiga amin bo'ladi va ularni chuqurroq o'zlashtiradi; shuningdek, modellashtirish va turli vizual vositalardan keng foydalanish tavsiya etiladi, chunki ular abstrakt tushunchalarni aniqroq tasavvur qilish imkonini beradi.

Fanlararo integratsiyani kuchaytirish muhim deb topildi, chunki kimyo, fizika, biologiya va matematika fanlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni anglash o'quvchilarda tizimli va kompleks tafakkurni shakllantiradi, shu bilan birga muammoli ta'lim texnologiyalarini joriy etish orqali o'quvchilarni mustaqil izlanishga undash, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi, natijada esa ilmiy tafakkur yanada chuqur va barqaror shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Johnstone A.H. (2006). Chemical education research in Glasgow in perspective. *Chemistry Education Research and Practice*.
2. Gilbert J.K., Treagust, D. (2009). *Multiple Representations in Chemical Education*. Springer.
3. Taber K.S. (2013). *Modelling Learners and Learning in Science Education*. Springer.
4. Lederman N.G. (2007). Nature of science: Past, present, and future. *Handbook of Research on Science Education*.
5. Omonov X.T. (2018). *Kimyo ta'limida kompetensiyaviy yondashuv asoslari*. Toshkent.
6. Abdullaeva Q. (2015). *Kimyo o'qitish metodikasi*. Toshkent.
7. Tursunov A. (2020). *Zamonaviy ta'lim texnologiyalari*. Toshkent.
8. Iskanderov, A. Y., Shomurotova, S. X., & Kamalova, N. (2020). Forming a methodology for developing students' creativity using creative methods in teaching chemistry to future chemistry teachers. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1(2), 1-5.
9. Камолова, Н. И. (2020). Совершенствование методики обучения химии в процессе работы школьного учителя химии. In *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* (pp. 43-47).
10. Камолова, Н. И. (2020). Методы составления и решения методических вопросов с биохимическим составом. In *Лучшая научная статья 2020* (pp. 11-14).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.